

Ingliz tilini o‘qitishda standart til birliklari va mashhur iboralardan foydalanishning semantik jihatlari

Семантические аспекты использования стандартных языковых единиц и крылатых выражений в преподавании английского языка

Semantic aspects of using standard language units and popular expressions in teaching English

Maxmudova Shaxlo Mizrobovna [orcid: 0000-0002-0299-5692](https://orcid.org/0000-0002-0299-5692)
e-mail: shaxlosha2022@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko‘ chasi 1 Toshkent 100149. Chet tillar 1 kafedrasida
katta o‘qituvchisi

Annatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini o‘qitish jarayonida standart til birliklari (so‘z birikmalari, grammatik konstruktsiyalar) hamda mashhur iboralardan (idiomalar, frazeologik birliklar, kollokatsiyalar) foydalanishning semantik jihatlari tahlil qilingan. Til o‘rganuvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda ushbu birliklarning ahamiyati, ularni kontekstual asosda o‘rgatish usullari va semantik tahlil orqali tushunchaning chuqurroq anglashiga erishish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, maqolada lingvistik va pedagogik nuqtai nazardan ingliz tilidagi iboraviy birliklarning o‘quvchilarning madaniy tafakkurini kengaytirishdagi roli ko‘rsatib berilgan. Tadqiqotda amaliy misollar va ta’limiy strategiyalar asosida samarali o‘qitish metodlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: So‘z yasash, talaba, tinglab tushunish, gapirish, o‘qishni tushunish, yozish, muloqot, ko‘nikmalar, rivojlantirish, nolisoniy ta’lim muassasalari, ishlab chiqish, innovatsion texnologiyalar, metodologiya, tarkib, usul, vosita, ishlab chiqish, rivojlantirish, morfolagik usul.

Аннотация: В статье анализируются семантические аспекты использования стандартных языковых единиц (словосочетаний, грамматических конструкций) и крылатых выражений (идиом, фразеологизмов, устойчивых словосочетаний) в процессе обучения английскому языку. Подчеркивается важность этих единиц в развитии речевой компетенции изучающих язык, методы их обучения на контекстной основе и способы достижения более глубокого понимания концепции посредством семантического анализа. В статье также подчеркивается роль английских идиом в расширении культурного мышления учащихся с лингвистической и педагогической точки зрения. В исследовании предлагаются эффективные методы обучения, основанные на практических примерах и образовательных стратегиях.

Ключевые слова: Словообразование, студент, аудирование, говорение, чтение, письмо, коммуникация, навыки, развитие, неязыковые учебные заведения, развитие, инновационные технологии, методология, содержание, метод, инструмент, развитие, развитие, морфологический метод.

Abstract: The article analyzes the semantic aspects of using standard language units (phrases, grammatical constructions) and catchphrases (idioms, phraseological units, set phrases) in the process of teaching English. The importance of these units in the development of speech competence of language learners, methods of teaching them on a contextual basis and ways of achieving a deeper understanding of the concept through semantic analysis are emphasized. The article also emphasizes the role of English idioms in expanding the cultural thinking of students

from a linguistic and pedagogical point of view. The study proposes effective teaching methods based on practical examples and educational strategies.

Key words: Word formation, student, listening comprehension, speaking, reading comprehension, writing, communication, skills, development, non-linguistic educational institutions, development, innovative technologies, methodology, content, method, tool, development, development, morphological method.

Kirish:

Bugungi globallashuv davrida ingliz tili nafaqat xalqaro muloqot vositasi, balki ilm-fan, texnologiya va madaniyatlararo aloqalarning asosiy omili sifatida keng e‘tirof etilmoqda. Shu bois, ingliz tilini samarali o‘qitish va o‘rganish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Til o‘rganishda nafaqat grammatik qoidalarni, balki tilning tabiiy oqimini ta‘minlovchi standart til birliklari va mashhur iboralarning o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, idiomatik ifodalar, kollokatsiyalar, frazeologik birliklar til o‘rganuvchining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitishda standart til birliklari va mashhur iboralardan foydalanishning semantik jihatlari tahlil qilinadi. Til birliklarining semantik xususiyatlarini aniqlash va ularni kontekstda to‘g‘ri qo‘llash o‘rganuvchining tilni chuqurroq anglashiga, o‘z fikrini erkin va ravon ifodalashiga zamin yaratadi. Shuningdek, maqolada o‘qituvchilarning mazkur birliklarni o‘qitishdagi metodik yondashuvlari va ularning ta‘lim jarayonidagi samaradorligi ko‘rib chiqiladi.

Universitetlarda talabalar ingliz tilidagi o‘quv materialini samarali o‘zlashtirishida ingliz tilidagi standart til birliklari va mashhur iboralar o‘rganilayotgan til mamlakati madaniyatining roli va ahamiyatini, uning vakillari bilan muloqotning lingvokulturologik va ijtimoiy-madaniy jihatlarini tushunishga yordam beradi. Chunki, barcha ma‘lumotlarning madaniy tarkibiy qismi insonning o‘z xalqining tili va adabiyoti orqali shakllanadi, ya‘ni u intellektual, ma‘naviy va ijtimoiy ehtiyojlar uchun yaratilgan badiiy matnlarning ahamiyati katta. Binobarin, ingliz tili bo‘yicha tashkil qilingan integratsiyalashgan mashg‘ulotlar talabalar dunyosining global manzarasini yaratishga yordam beradi. Masalan, bir ko‘rinishda oddiy bo‘lib ko‘ringan takallufli so‘z, iboralarda millatning dunyoqarashi, uning madaniyat belgisini ifodalovchi ko‘rsatkichlar aks etadi.

Please	Marhamat qiling
Thank you very much	Katta rahmat
You're welcome	Tashakkur
Don't mention it	Tashakkur aytishingizga arzimaydi
Not at all	Arzimaydi va h.k.

Nolisoniy ta‘lim muassasalari talabalarida ingliz tilidagi standart til birliklari va mashhur iboralardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishda grammatik, leksik va fonetik materiallarga asoslangan talab qilinadigan nutq qobiliyatlari va qobiliyatlariga mos keladigan o‘qitishning kommunikativ mazmuni talabalarning nutqiy aloqalari faolligini ta‘minlaydi. Bunga misol tariqasida quyidagi ingliz tilidagi standart til birliklarini keltirish mumkin.

Standart til birliklari.

Are you speak English?	Siz ingliz tilida so‘zlashasizmi?
I don't speak English	Men ingliz tilida gaplashmayman
I speak a little English	Men ingliz tilida kam so‘zlashaman
Please speak more slowly	Iltimos, sekinroq gapiring
Could you please repeat that	Iltimos, takrorlang
Could you please spell that?	Iltimos, harfma-harf aytib yuboring
How do you say ... in English?	Ingliz tilida ... qanday bo‘ladi?
How do you spell that?	Bu qanday yoziladi?
How do you pronounce this word?	Bu so‘z qanday talaffuz etiladi?
I understand	Men tushunaman
I don't understand	Men tushunmayman

Nolisoniy ta’lim muassasalarida so‘z yasash qonuniyatlari va uning tizimini o‘rganish tilning boy ichki imkoniyatlarini hamda so‘z yasash istiqbollarini belgilab olishga va ingliz tilini o‘qitishda orfografiya qoidalarini o‘rganishga yo‘l ochib beradi.

Ingliz tilini o‘qitishda so‘z yasash quyidagi usullar asosida amalga oshiriladi:

- 1) morfologik usul;
- 2) morfologik-sintaktik usul;
- 3) leksik-sintaktik usul;
- 4) leksik-semantik usul.

Ingliz tilini o‘qitishda standart til birliklari va mashhur iboralardan foydalanishning semantik jihatlarini o‘rganilganda bugungi kunda keng tarqalgan usullardan biri morfologik usul ekanligi aniqlandi. Bunda so‘zlarning o‘zak qismi (grekcha morphos-shakl) asosiy qurilish materiali hisoblanadi. Yangi ma’no anglatuvchi qo‘shimchalar (affikslar) esa ana shu o‘zakka birlashtiriladi. Qiyoslanayotgan tillarda so‘z yasashning qator omillari mavjudki, ularning har biriga qisqacha ta’rif berib, bildirilgan fikrlarni amaliy misollar bilan mustahkamlab ketish maqsadga muvofiq. Bunday omillar qatoriga so‘z yasashning affiksatsiya (affixation), qo‘shma so‘z yasash (word composition), konversiya (conversion) va abbreviatsiya (abbreviation or shortening) deb atalgan usullarini kiritish mumkin.

Affiksatsiya so‘z negiziga suffiks (so‘z o‘zagi oxiriga qo‘shiladigan so‘z yasovchi qo‘shimcha)lar va prefix (so‘z negizi oldiga qo‘shiladigan so‘z yasovchi qo‘shimcha)lar qo‘shish orqali yangi so‘z hosil qilish vositasi bo‘lib, bunda tilda mavjud bo‘lgan so‘zlarga so‘z yasovchi qo‘shimchalar qo‘shish orqali so‘zning leksik ma’nosi o‘zgartiriladi va yangi ma’no kashf etiladi. Binobarin, ingliz tilida kelib chiqishi nuqtayi nazaridan, o‘ziga xos bo‘lgan keng tarqalgan

suffikslardan quyidagilarni keltirish mumkin: -ish (childish, reddish), -dom (freedom, kingdom), -ful (beauti-ful, awe-ful), -ness (ready-ness, fresh-ness), -less (areless, childless), -ship (friendship, relationship), shuningdek, prefikslardan be- (befriend, beware), mis- (mistake, misunderstand), un- (unknown, unproductive) fore- (foresee, foresay) va boshqalar. Bu suffikslar tarixan ingliz tiliga mansub bo‘lgan qo‘shimchalardir. Lekin -able (readable, understandable), -ment (disarmament, development), -ation (lassification, ratification), -ism (soialism), -ist (sientist) suffikslari hamda re- (reunion, rebuild), anti- (antibiotis, anti-nuclear), dis- (dissatisfaction, disorderly) kabi prefikslar grek, lotin va fransuz tillaridan kirib kelgan so‘z yasovchi vositalardir. Yoki, -hood (child-hood, brother-hood), -ism (dogmatism, femin-ism), -ation (faination, translation), -er (teacher), -or (ator), -ess (waitress, tigress) va boshqalar. O‘zbek tilida keng tarqalgan (sermahsul so‘z yasovchi qo‘shimchalar orasida -chi (ishchi, konchi), -lik (ozodlik, tenglik), -dosh (tengdosh, yo‘ldosh), -paz (oshpaz), -gar (misgar, zargar), -vul (bakovul), -g‘ich (qirg‘ich, ochqich) va boshqalar.

Ma‘lumki, so‘z birikmasi ikki yoki undan ortiq so‘z birgalikda qo‘llanadigan va ma‘no jihatdan bog‘langan so‘zlardir. Ingliz tilida juda ko‘p barqaror iboralar (kollokatsiyalar) mavjud. Ulardan ba‘zilari kuchli birikmalar sifatida tasniflanadi, ya‘ni bu iboraning faqat bitta to‘g‘ri versiyasi mavjud.

Xuddi shuningdek, nolisoniy ta‘lim muassasalari talabalarida ingliz tilidagi standart til birliklari va turg‘un iboralardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun yangi so‘zlarni o‘rganishni samarali tashkil qilishni ta‘minlaydigan jadvaldan foydalanish kerak.

Ingliz tilini o‘qitishning zamonaviy o‘quv jarayoni muqarrar ravishda talaba uchun ijtimoiy va shaxsan muhim motivlar va maqsadlar, aniq aloqa ehtiyojlari, amaliy foydalanish sohalari va holatlari bilan bog‘liq. Amaliy maqsadlar, birinchidan, chet tilida muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish, ikkinchidan, til tizimi haqida bilim berish, buning asosida tilni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ingliz tilidagi semantik munosabatlarning jumladan va standart til birliklarida qanday ifodalanishini tahlil qilish asosida aloqa usullari tahlil etilganda, mustaqil, o‘z ustida ishlayotgan talabalar jumladagi so‘zlarning tartibiga, muayyan qoidalarga amal qilishganligini kuzatdik. Biroq leksik aloqa vositalarini ifodalaydigan jumladagi so‘zlarga to‘liq e‘tibor qaratilmayotganligining ham guvohi bo‘ldik.

Nolisoniy ta‘lim muassasalari talabalarida ingliz tilidagi standart til birliklari va turg‘un iboralardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishda leksik va sintaktik vositalar orasida takrorlash: leksik, pronominal, sinonim va semantik jihatlar muhim bo‘lib, takrorlash jumalarni birlashtirishning keng tarqalgan vositasi sifatida qo‘llanilishiga e‘tiborni qaratish lozim. Har qanday vizual va eshitiladigan so‘zlarning toifalaridan foydalangan holda talaba nutqini izchil shakllantirishga erishish zarur. Buning uchun pronominal munosabat: shaxsiy-namoyish olmoshlari: u, siz, ular; aniqlovchi va shaxsiy olmoshlar: bu, o‘sha, bu va hokazolarga e‘tibor qaratiladi.

Shunday qilib, nolisoniy ta‘lim muassasalari talabalarida ingliz tilidagi standart til birliklari va mashhur iboralardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida nutq faoliyatini tashkil qilish ta‘lim jarayonining kommunikativligini ta‘minlash, unga kommunikativ shakl berish orqali amalga oshiriladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o‘qitishda standart til birliklari va mashhur iboralardan foydalanish til o‘rganuvchilarning semantik tafakkurini shakllantirish, ularning nutqiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu birliklar tilning tabiiy oqimini tushunishga, so‘z boyligini boyitishga va kontekstda mos ifodalarni tanlashga yordam beradi.

Maqolada ko‘rib chiqilganidek, iboraviy birliklarning semantik tahlili o‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, madaniyatlararo kommunikatsiyada ishonchli muloqot yuritish imkonini beradi. Shu sababli, o‘qituvchilar o‘z dars amaliyotida idiomalar, frazeologik birikmalar va boshqa standart birliklardan tizimli va maqsadli ravishda foydalanishlari lozim. Bu orqali

o‘quvchilarda nafaqat til ko‘nikmalari, balki madaniy va semantik anglash qobiliyatlari ham shakllanadi. Kelgusida bu yo‘nalishda yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish, turli yosh va til darajasidagi o‘rganuvchilar uchun mos o‘quv materiallarini ishlab chiqish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. A. Hill “Teaching English as a Second Language”.// Cambridge University Press, 2014.
2. McCarthy, M., O‘Dell, F. “English Collocations in Use: Intermediate & Advanced”.// Cambridge University Press, 2005.
3. Crystal, D. “The Cambridge Encyclopedia of the English Language”. //Cambridge University Press, 2010.
4. Palmer, F.R. Semantics. “Cambridge Textbooks in Linguistics”, //1981.
5. Nation, I.S.P. Learning “Vocabulary in Another Language”. //Cambridge University Press, 2001.
6. Richards, J.C., Rodgers, T.S. “Approaches and Methods in Language Teaching”. // Cambridge University Press, 2001.
7. Aliyeva, N. “Ingliz tili frazeologizmlari va ularning tarjima usullari”. //Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
8. Qodirova, M. “Chet tillarni o‘qitishda semantik tahlilning o‘rni”. //O‘zbekiston Filologiyasi Jurnal, 2021.
9. Maxmudova Sh.M. “Developing student competence in use English common idiomatic language in English lesson” Academia science Journal of Educational Discoveries and Lifelong 1, 69-71.
10. Xudaykulova F.X. “Game Educational Technologies in Language” //Teaching Procedia of Engineering and Medical Sciences. Vol. 8 (2023):